

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2024

No 12

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 170 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich. v.b. dotsent (PhD)
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Luis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixov'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Acting Associate Professor (PhD)

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Геоэкономические аспекты проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан»: вызовы и перспективы	18
О.К. Абдурахманов, А.С. Камалов	
Soliq to'lovchilar tomonidan soliqlarni yashirishni oldini olish masalalari	24
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik	30
Axmedov Bezzod Shuxratovich	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyot taraqqiyotidagi roli	34
Mamatov Bahadir Safaralievich	
Milliy iqtisodiyotda xususiy sektorni rivojlantirishning mulk kapitallashuviga ta'siri	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Возможные пути применения ии при подборе персонала в нефтегазовые компании Узбекистана	49
Эльбек Олимович Амирханов	
Sug'urta kompaniyalarida moliyaviy oqimlarni boshqarish tizimini takomillashtirish masalalari	53
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Экономические предпосылки формирование социальных издержек как результат воздействия экологических факторов	57
Сеитова Лейла Пулатовна	
Геологические и гидродинамические аспекты месторождений углеводородов в зеленой экономике	68
Турдиев Шохжахон Шермадат угли	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	74
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Yashil texnologiyalarga investitsiyalar – yashil iqtisodiyot istiqboli	79
Yuldashev Mutalib Ibrohimovich	
“Yashil iqtisodiyot”ga o'tish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning mintaqaviy jihatlari	83
Samiyeva Gulnoza Toxirovna	
Sotish jarayoni buxgalteriya hisobida moliyalashtirishning salmoqli komponenti va qaytarish huquqi	89
Sattorov Toxir Tolmas o'g'li	
Raqamli transformatsiya korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri	99
Vafoyeva Dilafruz Ikomovna	
Oliy ta'lim muassasalarining media imiji va unga rakamli transformatsiyaning ta'siri	104
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
Oliy ta'lim tashkilotlarida xodimlar bilan ish haqi bo'yicha hisob-kitoblarni takomillashtirish	109
Abdumajitov Shaxobiddin Shamsiddin o'g'li	
O'zbekistonda yashil transport tizimiga o'tish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va rivojlantirishning istiqbollari	116
Yuldashev Farhodbek Abdumutalibovich	
Application of social media marketing in the world experience	120
Musayeva Shoira Azimovna	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	125
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda ishbilarmonlik muhitining moderator roli	130
Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna, Abduvohidov Behzod xxx	

МУНДАРИЈА СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

“Yoshlar daftari” loyihasi asosida daromadlilikni ta’minlash masalalari 136 Murodova Mohigul Chori qizi, Вахромов Уmidjon Уlug’bek o’g’li	136
Основопологающие принципы разработки концепции конкурентоспособности страховых компаний 143 Азимжон Мелиев Муродулло угли	143
Формирование инклюзивных психологических процессов под влиянием эзотерических факторов..... 148 Исаев Кобилжон Абдукодирович	148
Foyda soliqlari (12-son bhxs) buxgalteriya hisobining xalqaro standartini respublikamiz amaliyotiga transformasiya qilishdagi vazifalar..... 153 Rizaev Xushnud Namazovich	153
Iqtisodiy tizimda budjet daromadlarini shakllanishining ilmiy-nazariy va konseptual asoslarining ahamiyati..... 158 Yusupov Ruslan	158
Biriktirilgan va tartibga soluvchi soliqlarni taqsimlashning xorijiy davlatlar tajribasi tahlili 165 Turotova Nigora Xolmurod qizi	165

SOLIQ TO'LOVCHILAR TOMONIDAN SOLIQLARNI YASHIRISHNI OLDINI OLISH MASALALARI

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Annotatsiya: Soliq to'lovchilar tomonidan soliqlarni to'lashdan bo'yin tovlashi hozirgi soliq tizimidagi dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Soliq to'lovchilarning soliq madaniyatining pastligi, soliq ma'murchiligining takomillashmaganligi tufayli bu jarayon saqlanib qolinmoqda. Soliq to'lovchilarning soliqlarni o'z vaqtida to'lamasligi va uni yashirishi byudjetga katta miqdorda soliq tushumlari o'z vaqtida tushmay qolmoqda. O'zbekistonda yangi soliq islohotlarini amalga oshirishga kirishilganiga Bunga qarshi kurashishning turli xil uslublaridan foydalanishga qaramasdan bu borada muayan ilmiy-amaliy ayrim muammolar ham mavjuddir. Ushbu maqolada mana shu jihatlariga e'tibor beriladi.

Kalit so'zlar: soliq, soliq to'lovlari, soliq to'lovchilar, soliqdan bo'yin tovlash, davlat byudjeti, soliq tushumlari, soliq islohoti, soliq ma'murchiligi, soliq imtiyozlari, insofli soliq to'lovchi, soliq stavkasi, soliq imtiyozi, soliq davri.

Abstract: Tax evasion by taxpayers is one of the pressing problems of the current tax system. Due to the low tax culture of taxpayers and the lack of improvement in tax administration, this process persists. The fact that taxpayers do not pay taxes on time and hide them leads to a large amount of tax revenues entering the budget. Despite the use of various methods to combat new tax reforms in Uzbekistan, there are certain scientific and practical problems in this regard. This article focuses on these aspects.

Key words: tax, tax payments, taxpayers, tax evasion, state budget, tax revenues, tax reform, tax administration, tax incentives, honest taxpayer, tax rate, tax incentives, tax period.

Аннотация: Уклонение налогоплательщиков от уплаты налогов является одной из актуальных проблем действующей налоговой системы. Из-за низкой налоговой культуры налогоплательщиков и отсутствия совершенствования налогового администрирования этот процесс сохраняется. Тот факт, что налогоплательщики не платят налоги вовремя и скрывают их, приводит к тому, что в бюджет попадает большой объем налоговых поступлений. Несмотря на использование различных методов борьбы с новыми налоговыми реформами в Узбекистане, в этом отношении существуют определенные научные и практические проблемы. В данной статье основное внимание уделяется этим аспектам.

Ключевые слова: налог, налоговые платежи, налогоплательщики, уклонение от уплаты налогов, государственный бюджет, налоговые поступления, налоговая реформа, налоговое администрирование, налоговые льготы, честный налогоплательщик, ставка налога, налоговые льготы, налоговый период.

KIRISH

O'zbekistonning mustaqil soliq tizimini shakllantirish va uni rivojlantirish jarayonidagi ajralmas muammolardan biri — soliq to'lovchilarning soliqlarni o'z vaqtida to'lamasligi hamda soliqlarni yashirish holatlaridir. Bu esa, oqibatda davlat byudjetiga katta miqdorda soliq tushumlarining o'z vaqtida kelmasligiga va ayrim ijtimoiy xizmatlarning moliyalashtirilishida uzilishlarga olib kelmoqda. Ushbu holatlar ayrim soliq to'lovchilarning soliq madaniyati pastligini ko'rsatadi.

Soliq to'lovchilarning soliqlarni yashirishi va ularni o'z vaqtida to'lamasligi qisqa muddatda hal qilinadigan masala emas. Bu esa evolyusion shakldagi tizimli chora-tadbirlarni talab qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Soliq to'lovchilarning soliqlarni yashirishi soliq tizimidagi doimiy muammolardan biri sifatida tadqiqot obyekti bo'lib kelmoqda. Jumladan, klassik olimlar A. Smit, D. Rikardo, U. Petti nazariy asarlarida fuqarolarning soliqlarni qasddan to'lamaslik sabablari nazariy jihatdan asoslab berilgan. Keyingi davr soliq nazariyasi bilan shug'ullangan olimlar F. Kene, Dj. S. Mill, E. Jirarden, M. Keyns esa korxonalarining soliq to'lashdan bo'yin tovlashining iqtisodiy asoslariga oid tadqiqotlarga katta e'tibor qaratgan.

Zamonaviy davrda Abdullina A.R., Akopdjanova M.O., Andreeva Ye.V., Redkina Ye.A., Bikova Ye.G., Vaxmyanina N.B., Kazakov A.A., Yashkov S.A.¹ kabi tadqiqotchilar tomonidan aynan ushbu masalaning mohiyatiga qaratilgan ilmiy ishlar olib borilgan. Ushbu tadqiqotlarda soliq to'lovchilarning soliq majburiyatlarini qasddan bajarmaslikning shart-sharoitlari ilmiy jihatdan ochib berilgan. Mahalliy olimlarimizning ilmiy tadqiqotlarida ham bu masala tadqiqot obyekti sifatida o'z o'rnini topa boshlagan. Jumladan, A. Vahobov, E. Gadoev, T. Malikov, I. Niyazmetov, S. Ergashev, F. Ahmedov va boshqa tadqiqotchilarning ishlarida ushbu mavzuga katta e'tibor qaratilgan. Xususan, S. Ergashev va F. Ahmedovlar ushbu muammoning yechimlariga qaratilgan dissertatsion tadqiqotlar olib borgan.

Shundan kelib chiqqan holda, ta'kidlash lozimki, hozirgi islohotlar sharoitida soliq to'lovchilarning soliqlarni yashirish va ularni o'z vaqtida to'lamaslik holatlari bilan bog'liq muammolar va ularning yechimlariga oid ilmiy tadqiqotlarga ehtiyoj saqlanib qolmoqda.

TAHLIL VA NATIJALAR

So'nggi-yillarda hukumat tomonidan tadbirkorlik sohasini yanada rivojlantirish, mamlakatning investitsion jozibadorligini oshirish, biznesdagi byurokratik to'siqlarni bartaraf etish hamda bu orqali mamlakatning iqtisodiy ko'rsatkichlarining barqaror o'sishini ta'minlash bo'yicha bir qator islohotlar amalga oshirilmoqda. Soliq to'lovchilar tomonidan soliqlarni yashirishning eng ko'p tarqalgan usullaridan biri mahsulotlarni qalbakilashtirish bo'lib, ushbu muammoga bugungi kunda markirovkalanadigan mahsulotlar savdosi bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlik subyektlarining savdo shahobchalarini 2D-skanerlar bilan jihozlash darajasi va ularning soliqdan qochishning oldini olishdagi roli tahlili² (dona).

1-jadval. Sohalar kesimida markirovkalanadigan mahsulotlar savdosi bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlik subyektlarining savdo shahobchalarini 2D-skanerlar bilan jihozlash darajasi va ularning soliqdan qochishning oldini olishdagi roli tahlili² (dona).

№	Ko'rsatkichlar	yillar		
		2022	2023	2024
1	Alkogol savdosi			
	Shaxobcha soni	6526	7125	8 817
	Sotib olingan 2D skaner soni	5961	7059	8 816
	Sotib olinmagan 2D skaner soni	-565	-66	-1
	Dasturga ulangan 2D skaner soni	5412	6549	7 277
	Dasturga ulanmagan 2D skaner soni	-549	-510	-1 562

1 Abdullina A.P. Представители как субъекты уклонения от уплаты налогов с организации // Научная перспектива. 2016. № 10. С. 37-38., Абрамов С.А., Зотов Д.Д. Преступления в сфере финансов (ст. 198, 199, 199.1, 199.2 УК РФ) // Право и общество в условиях глобализации: перспективы развития: сборник научных трудов международной научно-практической конференции. 2017. С. 129-131., Аюпджанова М.О. Диспозиция статьи 199 Уголовного кодекса России об ответственности за уклонение от уплаты налогов и сборов с организации // Налоги и налогообложение. 2013. № 2. С. 128-136., Андреева Е.В. Уклонение от уплаты налогов и сборов: уголовно-правовой аспект // Студенческие научные общества - экономике регионов Сборник материалов Международной молодежной научной конференции. 2018. С. 548-551., Архипова М.В., Редкина Е.А. Институт освобождения от уголовной ответственности в нормах общей и особенной части Уголовного кодекса РФ // Пролог: журнал о праве. 2013. № 4 (4). С. 18-22., Ахтырская Н.В. К вопросу о моменте окончания налоговых преступлений, предусмотренных статьями 198, 199 УК РФ // Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий. 2017. № 3 (23). С. 62-67., Белай О.В. Об отнесении налоговых преступлений к преступлениям против порядка управления // Ученые записки Российской Академии предпринимательства. 2013. № 34. С. 15-20., Белай О.В. Об отнесении налоговых преступлений к преступлениям против порядка управления // Ученые записки Российской Академии предпринимательства. 2013. № 34. С. 15-20., Быкова Е.Г., Вахмянина Н.Б., Казаков А.А., Яшков С.А. Расследование налоговых преступлений. Учебное пособие. Екатеринбург, 2016.

2 Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ қўмитаси маълумотлари асосида муаллиф томонидан тузилган.

2	Tamaki savdosi			
	Shaxobcha soni	2570	3446	4 649
	Sotib olingan 2D skaner soni	2417	3123	4 646
	Sotib olinmagan 2D skaner soni	-153	-323	-3
	Dasturga ulangan 2D skaner soni	2285	3225	3 431
	Dasturga ulanmagan 2D skaner soni	-132	-221	-1 232
3	Pivo savdosi			
	Shaxobcha soni	346	429	536
	Sotib olingan 2D skaner soni	312	416	536
	Sotib olinmagan 2D skaner soni	-13	-13	0
	Dasturga ulangan 2D skaner soni	276	411	405
	Dasturga ulanmagan 2D skaner soni	-36	-5	-136

Soliqdan qochish holatlarining yuzaga kelishida tadbirkorlik subyektlarining savdo shahobchalarini 2D-skanerlar bilan jihozlash masalasi katta ahamiyat kasb etadi. Ushbu qurilmalar markirovka qilinishi shart bo'lgan mahsulotlarning realizatsiyasi jarayonida soliqlardan qochish holatlarini aniqlash va ushbu jarayonni nazorat qilishda muhim rol o'ynaydi. Shu sababli, ushbu qurilmalardan soliq to'lovchilar tomonidan foydalanish holatini tahlil qilish maqsadga muvofiqdir.

Yuqorida keltirilgan jadvalda alkogol, tamaki va pivo mahsulotlari bo'yicha zarur miqdorda sotib olinishi, sotib olinmasligi va ular dasturga ulanmaganligi holatlari ayrim soliq to'lovchilarning umumlashgan ma'lumotlari asosida tahlil qilingan. Agar ushbu holatni 2024-yilgi ma'lumotlar asosida ko'rib chiqadigan bo'lsak, dasturga ulanmagan 2D-skanerlarning katta ulushi alkogol mahsulotlari doirasida kuzatilgan bo'lib, ular soni 1562 tani tashkil qilgan. Bundan ko'rinib turibdiki, markirovkalanadigan mahsulotlarning savdosi jarayonida 2D-skanerlarning o'rnatilmasligi soliqlardan qochish uchun katta imkoniyat yaratadi.

Shu boisdan QQS, aylanmadan olinadigan soliq va aksiz soliqlari bo'yicha soliqlardan qochishni kamaytirishning muhim omillaridan biri sifatida ushbu qurilmalarning belgilangan tartib va miqdorda o'rnatilishini ta'minlash zarur. Demak, soliqlardan qochish holatlarini oldini olishning ta'sirchan mexanizmlaridan biri sifatida alkogol, tamaki va pivo mahsulotlarining realizatsiyasi jarayonida 2D-skanerlarning dasturga o'rnatilishiga katta e'tibor qaratish lozim deb hisoblaymiz (2-jadval).

2-jadval. Alkogolsiz ichimlik ishlab chiqaruvchi korxonalar tomonidan 2021-2024-yillar davomida sarflangan suv hajmiga nisbatan suv solig'i hisoblanmagan holatlar tahlili³ (raqamlar umumlashgan holda keltiriladi, mln so'm).

№	Hududlar	Korxonalar soni	Ishlab chiqarishda sarflangan suv (kub.m)	Hisobotda aks ettirilgan suv (kub.m)	Farqi	Hisoblanmagan soliq summasi
Respublika bo'yicha jami:		129	921 274,7	565 879,5	355 95,3	10 372,18
1	Qoraqalpog'iston Res.	3	4 694,0	0,0	4 694,0	142,7
2	Andijon	5	1 340,6	200,0	1 140,6	33,2
3	Buxoro	17	33 210,1	8 683,8	24 526,3	740,5
4	Jizzax	3	995,8	120,0	875,8	25,2
5	Qashqadaryo	9	18 185,1	7 243,7	10 941,4	320,5
6	Navoiy	10	3 499,7	1 349,7	2 150,0	65,4
7	Namangan	5	4 381,0	1 433,0	2 948,0	81,8
8	Samarqand	12	3 870,6	1 067,5	2 803,1	81,4
9	Surxondaryo	4	2 137,2	0,0	2 137,2	62,0
10	Sirdaryo	4	1 681,1	100,0	1 581,1	45,7

3 Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ қўмитаси маълумотлари асосида муаллиф томонидан тузилган.

11	Toshkent	17	11 685,7	2 625,4	9 060,3	265,6
12	Farg'ona	6	2 135,4	0,0	2 135,4	58,2
13	Xorazm	4	70 647,5	27 711,0	42 936,5	1 094,5
14	Toshkent sh.	28	53 435,8	10 512,8	42 923,0	1 283,2
15	Yirik soliq to'lovchilar hududiy inspeksiyasi	2	709 375,2	504 832,6	204 542,6	6 072,3

Soliqdan qochish holatlarini tahlil qilishda barcha soliq turlari bo'yicha holatni o'rganish zarur. Ammo tadqiqotimiz hajmidan kelib chiqib, muhim jihatlarga alohida e'tibor qaratamiz. Ushbu jarayonlardan biri alkogolsiz ichimliklar ishlab chiqarish jarayonida suv iste'moli bilan bog'liq soliqdan qochish holatlari tahlilidir.

2021–2024-yillar davomida bunday ishlab chiqarish bilan shug'ullanuvchi korxonalar tomonidan sarflangan suv hajmi bo'yicha tahlil shuni ko'rsatadiki, 129 ta korxonada kesimida chiqarishda sarflangan suv hajmi (kub.m) va hisobotda aks ettirilgan suv hajmi (kub.m) o'rtasidagi farq 355 95,3 kub.m ni tashkil qilgan. Bu farq tufayli 10 372,18 mln so'mlik soliqdan qochish holatlari aniqlangan.

Hududlar kesimida tahlil qilinganida eng katta ulush Yirik soliq to'lovchilar hududiy inspeksiyasi korxonalariga to'g'ri keladi. Ular tomonidan 6072,3 mln so'mlik soliq yashirilgan. Keyingi o'rinlarda Toshkent shahri soliq to'lovchilari 1283,2 mln so'mlik, Xorazm hududidagi soliq to'lovchilar esa 1094,5 mln so'mlik soliqdan qochish holatlari bilan ajralib turadi.

Buning asosiy sabablari quyidagicha:

- Soliqqa oid hujjatlarning noto'g'ri rasmiylashtirilishi;
- Buxgalteriya hisob registrlarining noto'g'ri to'ldirilishi;
- Korxonalarda iste'mol etilgan suv hajmi bo'yicha ma'lumotlarning davlat soliq organlari bilan integratsiya qilinmaganligi;
- Soliq to'lovchilarda soliq to'lash madaniyatining yetarli emasligi.

Milliy iqtisodiyot doirasida soliqdan qochish holatlari mahsulotlarning realizatsiyasi bilan bog'liq bo'lib, «moyil mahsulot» sifatida alkogol mahsulotlari alohida ajralib turadi. Bu mahsulotlar aholining ayrim toifalari tomonidan iste'mol qilinadi, va ularning tannarxiga munosabat ayrim hollarda iste'mol va realizatsiyaga ta'sir qiladi.

“Mahsulotlar katalogi” tizimida jami 9172 ta (5589 ta alkogol, 697 ta pivo, 280 ta tamaki) mahsulot turlari haqida ma'lumot kiritilgan. Markirovkalangan mahsulotlar ishlab chiqarishning dastlabki-yilida o'tgan-yilga nisbatan quyidagi ko'rsatkichlar kuzatilgan:

Tamaki mahsulotlarini ishlab chiqaruvchi 2 ta korxonada realizatsiya 586,8 mlrd so'mga (+15,2 %) oshgan, aksiz solig'i tushumlari 285,8 mlrd so'mga (+17,3 %) oshgan;

Alkogol mahsulotlarini ishlab chiqaruvchi 51 ta korxonadan bozordagi ulushi 74,9 % bo'lgan yirik 10 tasida 2022-yil may oyidagi realizatsiya 2021-yil may oyiga nisbatan 223,4 ming dalga (+44,2 %), aksiz solig'i tushumlari esa 4,1 mlrd so'mga (+7 %) oshgan.

QQS bo'yicha soliqlarni yashirish holatlari hamda uy-joylarni realizatsiya qilish jarayonida uy narxlarining bozor qiymati yoki tannarxidan past sotilishi orqali soliqlardan qochish holatlari mavjudligi aniqlangan (3-jadval).

3-jadval. Ko'p qavatli kvartiralarini notarius orqali realizatsiya qilgan quruvchi tashkilotlarda (shu jumladan brendga egalari) hisoblanmasdan qolgan soliq tushumlari tahlili⁴ (mln so'm).

№	Ko'rsatkichlar	yillar		
		2022	2023	2024
1	Tafovut aniqlangan korxonalar soni	251	310	361
2	Ushbu korxonalar tomonidan notarius orqali sotilgan obyektlar summasi	5 514 654	7 214 126	9 375 111
3	Bozor narxidan past realizatsiya qilganlar:			
	Sotilgan obyektlar soni	7 843	9643	10 256
	Obyektlar qiymati	1 048 256	1 695 316	2 236 115
	Bozor qiymati kelib chiqib, hisoblangan soliq bazasi	2 182 890	3 412 360	5 716 225
	Bozor qiymati bo'yicha qo'shimcha aniqlangan soliq bazasi	1 096 346	1 136 426	1 769 369
	Maydoni, (metr kvadrat)	636 793	815 195	969 775
	Hisoblanmasdan qolgan QQS	131 561,5	136 371,1	212 324,2

4 Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ қўмитаси маълумотлари асосида муаллиф томонидан тузилган.

4	Tushumni yashirganlar:			
	Sotilgan obyektlar soni	1 440	1 975	2025
	Realizatsiya qiymati	123 546	173 212	216 196
	Hisobotda ko'rsatilgan realizatsiya hajmi	56 410	117 347	163 273
	Farqi	67 136	55 865	52 923
5	Jami hisoblanmasdan qolgan soliqlar va to'lovlar:			
	Jami	179 865	166 014	112 225
	QQS	8056,3	6703,8	6350,7

Respublikamizda soliqdan qochish holatlarini tahlil qilganda, eng katta ulush quruvchi korxonalariga to'g'ri kelishini yuqorida ta'kidlagan edik. Bu jarayonda eng ko'p holatlar uy-joy qurilishi bilan bog'liqdir. Chunki, uy-joylarni sotishda naqd pul orqali amalga oshirib, elektron hisob-fakturalarda (EHF) ko'rsatmaslik yoki sotilgan uy-joylarni soliq hisobotlarida aks ettirmaslik orqali soliq to'lashdan qochish holatlari yuzaga kelmoqda. Ushbu holatni yuqorida keltirilgan jadval ma'lumotlaridan ham ko'rish mumkin.

Jadvaldan xulosa qilish mumkinki, respublikamizda brendga aylangan qurilish kompaniyalari misolida 2024-yil davomida bunday tafovutlar aniqlangan korxonalar soni 361 tani tashkil qilgan. Ushbu korxonalar tomonidan notarius orqali sotilgan obyektlar summasi 9 375 111 mln so'mni tashkil etgan bo'lsa-da, bozor qiymatidan past narxda sotish holatlari 10 256 ta obyekt bo'yicha 2 236 115 mln so'mni tashkil etgan. Ushbu holatlar 2022 va 2023-yillarda ham mavjud bo'lgan.

Tushumni yashirish holatlarini tahlil qilganda:

- 2022-yilda 1440 ta obyekt bo'yicha 179 865 mln so'm,
- 2023-yilda 1975 ta obyekt bo'yicha 166 014 mln so'm,
- 2024-yilda 2025 ta obyekt bo'yicha 112 225 mln so'm soliqlar yashirilgan.

Bunday holatlar aksariyat uy-joy qurilish korxonalarida uchraydi. Shu sababli, ushbu korxonalar bilan sotish hajmini to'liq raqamlashtirish va ularni davlat soliq xizmati organlari bilan integratsiya qilishni ta'minlash zarur.

Bugungi kunda qurilish sohasida 146 ta korxonalar faoliyat yuritmoqda, shundan 96 tasi doimiy muassasa hisoblanadi. Jami aylanmaning 47 foizi va soliq tushumlarining 55 foizi ushbu doimiy muassasalar hissasiga to'g'ri keladi. Ammo, doimiy muassasalar uchun moliyaviy hisobotlar topshirish majburiyati yo'qligi sababli quyidagi muammolar yuzaga keladi:

1. Soliq organlarida asosiy vositalar va tovar-moddiy zaxiralar (TMZ) qoldiqlari, debitor va kreditor qarzlari hamda pul oqimlariga oid ma'lumotlarning yetishmasligi;

2. Ushbu sababli soliqdan qochish holatlari bo'yicha tahlilni amalga oshirish qiyinlashadi.

Tarmoq korxonalaridan:

1. 2023-yilda 56 trln so'm aylanma amalga oshirilib, 3 trln so'm soliqlar byudjetga to'langan;

2. 2024-yilda 45,7 trln so'm qurilish xizmatlari amalga oshirilib, 2,6 trln so'm soliqlar to'langan. Soliq yuki ushbu soha uchun 6–7 foizni tashkil qiladi.

Ammo, bu tarmoq korxonalarida soliqdan qochish holatlari hanuz uchramoqda. Jumladan, 21 ta korxonalar tomonidan g'aznachilikdan kelib tushgan mablag'lar uchun hisob-fakturalar rasmiylashtirilmagan. Natijada 2023–2024-yillarda 418 mlrd so'mlik soliq bazasi kamaytirilib, 50 mlrd so'm QQS byudjetga to'lanmasdan qolgan.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytish mumkinki, soliq to'lovchilarning soliqlarni yashirib bo'yin tovlashi soliq-byudjet tizimidagi dolzarb muammolardan biri bo'lib qolmoqda. Ushbu muammoni samarali hal qilish uchun soliq madaniyatini oshirish yo'lida ma'muriy va iqtisodiy choralarni kuchaytirish bilan birga, targ'ibot ishlarini jadallashtirish muhim ahamiyatga ega. Shu bilan birga, soliq to'lovchilar faoliyatini segmentlash asosida baholangan soliq xavfi darajasini kamaytirish bo'yicha samarali mexanizmlarni jonlantirish zarur.

Soliq tizimida raqamlashtirishni kengaytirish, elektron hisob-fakturalar joriy qilinishini to'liq qamrab olish va monitoring mexanizmlarini takomillashtirish bugungi kunda ustuvor yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Soliq tushumlari va soliq bazalari bilan bog'liq ma'lumotlarga ega bo'lgan tashkilotlar o'rtasida axborot almashish jarayonlarini yanada integratsiya qilish, soliq qonunchiligini soddalashtirish va shaffofligini oshirish orqali soliq to'lovchilarni qonuniy faoliyat yuritishga rag'batlantirish alohida ahamiyat kasb etadi. Raqamli texnologiyalar, xususan, sun'iy intellekt va ma'lumotlarni tahlil qilish tizimlaridan foydalanib, soliqdan qochish holatlarini oldindan aniqlash va ularga qarshi kurashish choralari kuchaytirish lozim.

Soliq to'lovchilarga axborot yetkazib berish va ularning huquqiy savodxonligini oshirish uchun doimiy ravishda trening va seminarlar tashkil etish ham dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Soliq tizimining

samaradorligini oshirish va davlat byudjetining barqarorligini ta'minlash uchun mazkur choralarni amalga oshirish soliq intizomini mustahkamlashga, iqtisodiyotda soliqlarning rolini kuchaytirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasining Soliq kodeksi. O'zbekiston Respublikasi 2019-yil 30-dekabrda O'RB-599-son Qonuni bilan tasdiqlangan.
2. O'zbekiston Respublikasining Budget kodeksi. O'zbekiston Respublikasi 2013-yil 26-dekabrda O'RB-360-son Qonuni bilan tasdiqlangan.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvarda PF-60-son «2022-2026-yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida»gi farmoni.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 29-iyunda PF-5468-sonli "O'zbekiston Respublikasining soliq siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi to'g'risida"gi Farmoni.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 18-iyunda PF-5116-sonli "Soliq ma'muriyatchiligini tubdan takomillashtirish, soliqlar va boshqa majburiy to'lovlarning yig'iluvchanligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni.
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 10-iyunda PQ-4389-sonli "Soliq ma'muriyatchiligini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi Qarori.
7. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 31-mayda PQ-3756-sonli "Imtiyozlar va preferensiyalar berish tartibini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori.
8. С.Худойқулов, А.Тошқулов. Солиқ назарияси ("Солиқлар ва солиққа тортиш" йўналиши талабалари учун) Дарслик. ТДИУ, «ИҚТИСОДИЁТ», 2022 йил, 325 б.
9. С.Худойқулов, Л.Буронова. Худудларнинг молиявий салоҳиятига таъсир этувчи омилларнинг таснифи ва аҳамиятлилиги. "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" ilmiy elektron jurnali. № 5, sentyabr-oktyabr, 2021-yil.
10. С.Худойқулов, Ш.Бабаев. Ўзбекистоннинг янги тараққиёт стратегияси шароитида солиқ сиёсати ва унинг асосий йўналишлари. «Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар» илмий электрон журналы. – Т.: ТДИУ, 4/2022 (№00060) июль-август., 305–314. https://doi.org/10.55439/EIT/vol10_iss4/a30

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

